

A megelőzhető és elkerülhető halálozás komponenseinek részletes összehasonlító vizsgálata
Dr. Surján György^{1,2}, Polivka Lőrinc^{1,3}, Csáky-Szunyogh Melinda¹, Drajkó Szonja¹, Erdei Virág¹
¹Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK)
²Semmelweis Egyetem Digitális Egészségtudományi Intézet
³Semmelweis Egyetem Tüdőgyógyászati Klinika

Összefoglaló: Előadásunkban a magyarországi megelőzhető és elkerülhető halálozás egészségügyi indikátorának összetevőit vizsgáljuk nemzetközi összehasonlításban. Az általunk ismert tanulmányok jellemzően csupán a mutató értékét vizsgálják, és nem foglalkoznak azzal, hogy az mely betegségekből tevődik össze. Kutatásunk azt a célt tűzte ki, hogy egy részletesebb, informatívabb képet mutasson az egyes megelőzhető és elkerülhető halálozások eloszlásáról, gyakoriságáról és hatásáról.

Azt vizsgáltuk, hogy a megelőzhető, illetve elkerülhető halálozások alakulásában, az egyes országokban melyik betegség milyen súllyal vesz részt, illetve azt, hogy azok milyen életkorban jellemzőek, tehát a 75 évhez képest hány év veszteséget jelentenek. Számításainkhoz egy új mutató képeztünk, mellyel az összehasonlíthatóságot igyekszünk teremteni az eddigi mutatók között. Ennek az új mutatónak a felhasználásával az volt a célunk, hogy szemléltessük, mely halálokok kiugróan magasak Magyarországon, és realiztikusan mennyi életévet nyerhetünk egy adott okot célzó rendszerszintű beavatkozással.

Előadásunkban ismertetjük a realiztikusan megnyerhető évek számításának részletes módszertanát. A hazánkban jellemző életév veszteséget, négy ország - Hollandia, Portugália, Csehország és Lettország - populációs adataiból képzett panelhez viszonyítva határoztuk meg. Az előadásban bemutatjuk továbbá a kapott eredményeket, illetve azt is, hogy a kidolgozott módszer miként alkalmas arra, hogy megmutassa, mely betegségek prevenciójával, illetve ellátásával érdemes foglalkozni hazánkban az életévekben mérhető legnagyobb elvi nyereség reményében.

Bevezető

Az epidemiológiai kutatások alapja olyan mutatók felállítása, melyek populációs folyamatokat jellemeznek. Többek között ilyenek a mortalitási mutatók és ilyen az elvesztett életévek. Ezeket vagy az összes halálozásra vagy specifikus halálokokra számolják ki. Kutatásunkban, mi a megelőzhető és elkerülhető halálokokra fókuszáltunk.

A megelőzhető és elkerülhető halálozás olyan egészségügyi indikátor, amely egy adott ország népegészségügyi és betegellátó rendszerének minőségére utal. Általánosságban véve olyan betegségek miatti halálozást tartalmaz, melyek esetében a halálozás előfordulása megfelelő egészségügyi ellátással illetve népegészségügyi beavatkozásokkal megakadályozható, vagy legalábbis jelentős mértékben csökkenthető.

Mindkét mutató csak a 75 év alatti halálozásra vonatkozik. Az indikátor aktuális listája[1] 98 betegséget tartalmaz. Ez a lista egyes betegségeket (például az ischaemiás szívbetegség és az agyi érrendszeri betegségek) fele részben a megelőzhető, fele részben az elkerülhető halálozások közé sorolja. A listában szereplő halálokok szakértői véleményen alapulnak, ilyen módon a lista ugyan vitatható, de nemzetközi standardnak tekinthető. Kutatásunk a legfrissebb, 2022-es OECD és Eurostat által kiadott listát használja fel, mely az ICD-10 kódrendszer alapján is besorolja ezeket a halálokokat.

A nemzetközi összehasonlító tanulmányok általában nem foglalkoznak azzal, hogy a megelőzhető, illetve elkerülhető halálozások alakulásában, az egyes országokban melyik betegség milyen súllyal vesz részt. Nem találtunk olyan közleményt, amelyik a halálozások számán túl figyelembe vette volna azt, hogy azok milyen életkorban történnek, tehát a 75 évhez képest hány év veszteséget jelentenek. Kutatásunkban azt a célt tűztük ki, hogy megvizsgáljuk az egyes betegségek elvesztett életévben mért súlyát az elkerülhető, ill. megelőzhető halálozások alakulásában. Mivel a halálozás egyik esetben sem csökkenthető nullára, célszerűnek láttuk a veszteséget egy több országból álló panelhez viszonyítva meghatározni.

Módszer és felhasznált adatok

A kutatáshoz magyar és nemzetközi halálozási adatokat használtunk fel. A hazai halálozási adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által az NNGYK részére hivatalból megküldött tételes adatbázis alapján határoztuk meg. Az okok besorolásához a halottvizsgálati jegyzőkönyvek feldolgozása során a KSH által elsődleges haláloknak tekintett betegséget vettük alapul.

Az összehasonlításhoz négy európai uniós országot választottunk: Hollandiát, Portugáliát, Csehországot és Lettországot. A kiválasztás szempontja az adatok elérhetőségén túl az volt, hogy a panelben legyen lényegesen jobb, rosszabb, illetve a miénkhez hasonló szocio-ökonomiai helyzetű ország is. Hollandia populációarányosan a legkevesebb halálozást mutatja, így gyakorlatilag a minta országnak tekinthető, Lettország a spektrum másik oldala, néhol a magyarnál is rosszabb adattal. Csehország, mint Magyarországhoz földrajzi, kulturális és gazdasági értelemben közelálló ország került a mintába. Portugália pedig közelítően a megelőzhető és elkerülhető haláloknak betudható halálozás a nyugat-európai átlagát reprezentálja.

A vizsgálat a 2018-2020 közötti időszakot öleli fel. Az időtartamot rövidnek választottuk meg, mert hosszú idősoros változások leírása nem volt célunk. Úgy hisszük, hogy ezen pár év átlagolása biztosabb becslést adhat, mint ha csak egy adott évet vettünk volna alapul. Eredetileg a 2021-es év adatait is felhasználtuk, de a COVID-19 járvány torzító hatásai miatt döntöttünk végül úgy, hogy maradunk ezen három év együttes vizsgálatánál.

A halálozási adatokból, valamint az éves korfák alapján számoltuk a halálozásokhoz köthető mortalitást és elvesztett életéveket. Az alkalmazott módszerben a mortalitást az egyes évek halálozási adatait az adott év január elsején mért populációhoz viszonyítva számítottuk ki. 5 éves korcsoportokat használtunk kezdve 0-4 évesekkel, és befejezve a 70-74 évesekkel. Az egyes korcsoportokban az elvesztett évek számát úgy képeztük, hogy kivontuk a korcsoport éveinek számtani átlagát 75 évből. Az egyes korcsoportokban mért elvesztett éveket összegét a teljes 75 év alatti populáció számával számolt hányadost százezer főre vetítettük. Ezen mutatókat a magyar adatokból és a 4 választott EU-s ország adataiból is kiszámoltuk a három év mindegyikében és ezek átlagát vettük végül alapul az összehasonlító számításokhoz.

Képeztünk egy új mutatót, mellyel az összehasonlíthatóságot igyekszünk teremteni a mutatók között. Az volt felhasználásával a célunk, hogy szemléltessük, mely halálokok kiugróan magasak Magyarországon, és realiztikusan mennyi életévet nyerhetünk egy adott okot célzó rendszerszintű beavatkozással.

Ez a mutató a 100 000 főre jutó elvesztett évek száma, ami nagyon hasonló az elvesztett évekhez, de relatív mutató révén kompenzál a vizsgált populáció méretére. Az elvesztett életéveket általánosságban adott korcsoportra számolják ki, és úgy képzik, hogy a mortalitási adatot megszorozzák az adott korcsoportban várható élettartam, (vagy valamely rögzített életkor) és a korcsoport átlagéletkorával. Így a korai halálozások nagyobb súlyúak. A fent említett OECD-EUROSTAT által kiadott lista a halálozásokat 75 éves kor alatt tekinti megelőzhetőnek vagy elkerülhetőnek, így az általunk használt mutatóban a vizsgált korcsoportok életkorát a 75 évből vontuk ki, és így képeztük az elvesztett évek számát.

Mindegyik országhoz képest kiszámoltuk az elvben évente átlagosan megnyerhető éveket okonként. Ahol az adott ország vesztesége az adott okhoz köthetően nagyobb volt a miénknél, ott a megnyerhető éveket nullának vettük. Az így kapott, százezer lakosra számított egyes országokhoz tartozó értékek átlagát tekintettük reálisan megnyerhető évekként.

Végezetül a reálisan nyerhető életévek esetén arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen arányban oszlanak el azok a 65 év alatti (gazdaságilag aktív) és 65-75 év közötti populáció tekintetében, illetve melyek azok az okok, amelyeknél ezen arány esetleg eltérő a többi halálokhöz képest.

Eredmények

A magyar adatok lekérésével 536 773 halálesetet vizsgáltunk 2018-2021 között, melyek közül 199 969 eset került elemzésünkbe (75 évesnél fiatalabb, megelőzhető/elkerülhető halálokok). Ezek közül 61 803 eset történt 2021-ben, melynek több mint 20 százaléka (13 102 eset) volt a COVID-19 járványhoz köthető közvetlen okozta halálozás, így későbbi elemzésünkbe csak 2018, 2019 és 2020 adatait használtuk fel. Összességében így 138 166 eset került be a magyar adatokból a vizsgálati populációba.

A nemzetközi adatokból a BNO-10 által kategorizált halálokokra éves bontásban Hollandiából és Csehországból találtunk elérhető adatokat, míg Spanyolországból és Lettországból az Eurostat által 2012-ben meghatározott lista (Preventable and amenable mortality) bontásában volt mortalitási adat elérhető a vizsgált 3 évre.

Az adatok alapján kalkulált átlagosan évente 100 000 főre eső elvesztett évek száma haláloki bontásban az 1. sz. táblázatban található. A tábla csak azon okokat sorolja fel, melyek legalább az egyik országban 20 év/100 000 fő megnyerhető életévet jelentenek. Ez összesen 35 halálokot jelent a megelőzhető és elkerülhető halálokok listájáról.

1. sz. táblázat
A relatív elvesztett életévek száma évente átlagosan (2018-2020) a főbb megelőzhető és elkerülhető halálokok szerint, Magyarország, Hollandia, Portugália, Csehország, Lettország

Elkerülhető és megelőzhető halálokok	Relatív elvesztett évek (év/100 000 fő)				
	2018-2020 (átlag)				
	Magyarország	Hollandia	Portugália	Csehország	Lettország
Ischaemiás szívbetegség	1100.03	174.66	329.29	621.53	1294.55
Alkohol okozta ártalmak	740.64	140.83	164.82	468.54	679.32
A hörgő és tüdő rosszindulatú daganatai	722.71	377.79	375.95	326.31	376.06
Agyi érbetegség	402.49	114.43	218.94	199.17	646.87
Krónikus alsólégúti betegségek	347.75	122.05	56.34	137.63	88.49
Szándékos önártalom és önmérgezés	327.80	278.89	183.40	296.74	401.87
A vastagbél rosszindulatú daganatai	321.38	157.60	207.77	198.20	195.13
Hypertensív szívbetegség	273.61	17.20	N/A	80.95	237.80
Közlekedési balesetek	199.10	86.16	188.75	201.56	260.56
Az emlő rosszindulatú daganatai	181.01	154.91	163.58	131.75	203.45
Ajkak, száj és garat rosszindulatú daganatai	160.21	31.24	100.08	86.04	90.82
2-es típusú cukorbetegség	150.69	59.49	80.50	131.07	167.79
Nem közlekedési balesetek (kivéve esések)	143.58	44.50	N/A	165.84	446.26
COVID-19	143.57	66.99	N/A	93.17	64.63
A perinatális időszakkal összefüggő állapotok	139.51	169.61	118.59	117.85	150.32
A gyomor rosszindulatú daganatai	96.23	42.20	142.46	67.55	163.22
Esésekhez köthető halálozás	75.66	37.98	40.59	62.82	119.78
Atherosclerosis	64.62	13.80	N/A	33.96	23.25
Egyéb tüdőgyulladások	62.22	23.85	70.91	135.54	183.88
A máj és epeúti rosszindulatú daganatok	60.66	42.77	97.17	52.33	80.26
A méhnyak rosszindulatú daganatai	58.66	19.55	29.23	36.22	95.60
Veleszületett kardiovaszkuláris rendellenességek	58.36	27.24	40.18	20.86	N/A
A nyelőcső rosszindulatú daganatai	54.62	76.88	59.44	50.03	75.05
A húgyhólyag rosszindulatú daganatai	53.42	26.34	30.10	32.20	44.80
Emésztő szervrendszeri fekélyek	46.61	3.40	10.72	28.57	N/A
Aorta-aneurysma és dissectio	40.42	22.25	N/A	33.74	N/A
Vénás thromboembolia	38.93	17.73	N/A	76.36	N/A
Drogok használatával összefüggő esetek	32.89	45.26	25.89	34.26	6.90
Melanoma	31.21	41.17	22.28	31.28	31.00
A méhtest rosszindulatú daganatai	29.88	16.77	26.52	21.99	31.22
Heveny hasnyálmirigy-gyulladás	29.25	7.24	N/A	30.02	N/A
Nem meghatározott szándékú események	29.25	2.95	79.05	61.68	N/A
Testi sértés	28.57	22.68	24.35	19.70	107.47
Epilepszia	27.80	27.25	N/A	33.19	N/A
Lymphoid leukaemiák	26.40	10.19	N/A	16.73	N/A

Hazánkban a messze legtöbb elvesztett életév oka az ischaemiás szívbetegség, amely 1100 életévet jelent 100 ezer főre nézve. Ezt követi elég magas aránnyal az alkohol okozta ártalmaknak (741 életév/100 ezer fő), illetve a hörgő és tüdő rosszindulatú daganatai (723 életév/100 ezer fő).

Az adatsorokból kiemelkednek még a dohányzáshoz köthető betegségek. Az Eurostat által 2019-ben közzétett dohányzási adatok[2] alapján – a hazánkéval szinte azonos dohányos populációval rendelkező – Csehországban, valamint – a dohányzás gyakorisága szempontjából második helyen lévő – Lettországban is feleannyi a populáció arányosan elvesztett évek száma, a dohányzáshoz szorosan köthető hörgő- és tüdőtumorok okozta halálozás, mint Magyarországon.

Emellett az alkohol okozta ártalmakhoz köthető halálozásban is első helyen állunk a felmért országok között, bár ebben Lettország megközelíti hazánkat. Mindez nem meglepő, hiszen az egy főre jutó alkoholfogyasztás Lettországbán a legnagyobb az Eurozónán belül.[3] Érdekesebb az, hogy Csehország megelőzi e mutatóban Magyarországot, és mégis körülbelül csak mintegy 63%-a az elvesztett életévek száma populáció arányosan tudható be ezen oknak.

A táblázatban szerepel a COVID-19 halálozás is, bár az elemzésből a 2021-es évet kivettük éppen a COVID19 torzító hatása miatt. A COVID-19 hatása ugyanis csak átmeneti, a védőoltások révén a halálozás csakugyan megelőzhetővé vált, így további beavatkozásnak nem maradt tere.

A relatív elvesztett életévek számából közvetlenül kiszámolható a Magyarországon reálisan nyerhető életévek száma is. Ezt mutatja be a 2. táblázat, melyében az összes eset mellett a 65 év alatti korcsoportra külön kiszámolva mutatunk be, mert ennek révén megmutatható egy esetleges jobbító beavatkozás komplex gazdasági hatása.

A táblázat adatai alapján a legtöbb, 65 éves kor alatti populációra vonatkozóan reálisan nyerhető életév az ischaemiás szívbetegségek, alkohol okozta ártalmak és a hörgő és tüdő rosszindulatú daganatainak körében nyerhető.

Az átlagos éves mortalitás és a 65 év alatti megnyerhető életévek arányának grafikonon történő ábrázolásával (1. ábra) szemléltethető az egyes halálokokban gazdaságilag aktív korban elhunytak aránya.

Az 1. ábrán három szempontot szeretnénk egyszerre bemutatni. A vízszintes tengely az adott betegséghez köthető éves halálozási számot (logaritmikus skálán), a függőleges tengely pedig az évveszteségen belül a 65 év alatti évek arányát jelzi. Vagyis minél magasabban helyezkedik el az adott pont, annál nagyobb a gazdaságilag aktív korban elszenvedett veszteség aránya. A pontok nagysága pedig 100 000 főre számított reálisan megnyerhető évek számával arányos. Érdeemes felfigyelni a 30%-os vonal környékén, jobb oldalon elhelyezkedő színes pontsorra. Ez hozzávetőlegesen a 60 éves kornak felel meg. Ebben a csoportban találunk szív-érrendszeri, cerebrovasculáris, daganatos és alsó-légúti betegséget is, vagyis úgyszólván az összes jelentős krónikus betegség itt kumulálódik.

2. sz. táblázat

A reálisan megnyerhető életévek száma 100 ezer főre és ebből a 65 év alatti évek aránya, valamint az évente átlagosan elhunytak száma főbb halálokok szerint

	Reálisan megnyerhető életévek száma (év/100 000 fő)		Elhunytak száma évente átlagosan (fő/év)	
	Összesen	Ebből 65 év alatti	Összesen	65 év alattiak aránya (%)
Ischaemiás szívbetegség	543.6	166.4	9529	40.0%
Alkohol okozta ártalmak	383.8	171.0	4265	65.1%
A hörgő és tüdő rosszindulatú daganatai	358.7	103.6	5970	46.1%
Krónikus alsólégúti betegségek	246.6	76.0	2895	43.5%
Agyi érbetegség	168.7	53.0	3518	37.7%
Hypertensív szívbetegség	163.7	49.4	2456	36.9%
A vastagbél rosszindulatú daganatai	131.7	43.1	2615	43.0%
Ajkak, száj és garat rosszindulatú daganatai	83.2	30.9	1048	64.0%
COVID-19	68.6	22.6	1217	37.3%
Szándékos önártalom és önmérgezés	58.6	36.1	1243	78.6%
2-es típusú cukorbetegség	48.3	14.7	1322	38.3%
Atherosclerosis	40.9	11.1	600	37.9%
Közlekedési balesetek	33.2	22.3	632	82.6%
Nem közlekedési balesetek (kivéve esések)	33.0	18.9	622	72.0%
Emésztő szervrendszeri fekélyek	32.4	12.0	336	52.1%
Veleszületett rendellenességek (kardiovaszkuláris)	28.9	23.6	98	96.6%
Az emlő rosszindulatú daganatai	23.2	9.7	1201	51.8%
A méhnyak rosszindulatú daganatai	22.7	11.6	291	70.5%
Esések	21.4	8.9	516	48.4%
A gyomor rosszindulatú daganatai	20.7	7.4	729	46.0%
A húgyhólyag rosszindulatú daganatai	20.1	5.0	513	36.2%
A perinatális időszak rendellenességei	13.7	11.9	167	100.0%
Heveny alsó légúti fertőzések	13.5	6.5	112	49.3%
Lymphoid leukaemiák	12.9	7.2	138	51.1%
Aorta-aneurysma és dissectio	12.4	4.7	295	46.8%
Heveny hasnyálmirigy-gyulladás	11.5	5.7	159	62.2%
Vénás thromboembolia	10.6	4.9	232	56.6%
Egyéb tüdőgyulladások	9.9	5.0	361	52.3%
Nem meghatározott szándékú események	8.8	5.5	107	79.4%
Drogok használatával összefüggő esetek	8.6	6.2	86	92.3%
Mellkasi tályogok	7.8	3.7	58	62.3%
A here rosszindulatú daganatai	7.8	5.3	40	89.1%
Fertőző eredetű bélbetegségek	7.7	3.4	102	43.0%
Epekövesség és az epehólyag betegségei	6.8	2.4	142	39.9%
A máj és intrahepaticus epeutak malignus daganatai	6.6	1.9	525	41.0%

Következtetések és diszkusszió

A kidolgozott módszer alkalmas arra, hogy megmutassa, mely betegségek prevenciójával, illetve ellátásával érdemes foglalkozni az életévekben mérhető legnagyobb elvi nyereség reményében, nem mutatja meg azonban azt, hogy hol van reális esélye az érdemi beavatkozásnak. Ez utóbbi kérdés túlmutat az egészségügy határain, társadalmi, szociológiai, gazdasági és környezetvédelmi területeket érint.

Munkánk logikus folytatása, hogy feltárjuk azokat az egészséget meghatározó tényezőket, amelyek oksági vagy kockázati tényezőként befolyásolják az egyes betegségekhez köthető halálozást. Végző célunk, hogy számszerű becslést tudjunk adni arra, hogy ezen tényezők befolyásolása hogyan hat a mutatók javulására és milyen gazdasági következményekkel jár.

Már most világos, hogy e tekintetben a népegészségügyi beavatkozások előnyben lesznek az ellátás minőségének javítására irányuló beavatkozásokkal szemben. Ennek oka az, hogy a népegészségügyi beavatkozások egyszerre több betegséget érintenek (pl. a dohányzás a keringési, légúti és daganatos halálozást egyaránt befolyásolja), az egészségügyi ellátással kapcsolatos intézkedések pedig jellemzően egy-egy kórképre specifikusak.

1. sz. ábra

Az egyes halálokok átlagos éves mortalitás és a 65 év alatti megnyerhető életévek aránya szerint plottolva

Referenciák

- [1] Avoidable mortality: OECD/Eurostat lists of preventable and treatable causes of death (January 2022 version)
- [2] [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Share_of_daily_smokers_of_cigarettes_among_persons_aged_15_and_over_by_level_of_consumption,_2019_\(%25\)_HLTH2022.png](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Share_of_daily_smokers_of_cigarettes_among_persons_aged_15_and_over_by_level_of_consumption,_2019_(%25)_HLTH2022.png) elérve 2023.11.22
- [3] https://www.oecd-ilibrary.org/sites/82129230-en/1/3/2/2/4/index.html?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F82129230-en&csp=e7f5d56a7f4dd03271a59acda6e2be1b&itemIGO=oecd&itemContentType=book&fbclid=IwAR1AAN_QJzhPn0xjqfwoNbGAVFujJzN-64SYRIwujDNxyOL1naLZYOCJ2g elérve 2023.11.22